

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

(GTX - Desconhecido)

Percurso artístico-educativo-brincante Panelinha (Des) mata!

Mes. Leila Patrícia de Jesus Santos Requião (UNEB)
Dr. José Antonio Carneiro Leão (UNEB)

RESUMO

O caminhar em metáforas habitantes no corpo, amparada em Boal (2009), a partir do corpo sonoro do pássaro rouxinol e do corpo de um poema visual, Ovo (Rodes, 325 a.c.), lidando com as contradições do próprio corpo (Andrade, 2015). Um mergulho com o (des)conhecido corpo, em um processo de autoconhecimento artístico-educativo, tecendo metodologia narrativa autobiográfica, dinamizada por viver e contar histórias (Clandinin; Conelli, 2015), e metodologia brincante, no território corpo-casa, nas dimensões educativa, comunicativa e lúdica, no corpo que está no mundo e na vida (Leão, 2022). Um navegar pelo corpo-casa desterritorializante e reterritorializante (Guattari; Deleuze, 1995) e por paisagens deste corpo (Oliva, 2016), brincando com tecnologias intrínsecas ao corpo (Lima Júnior, 2006): braços, pernas, pés, esqueleto, músculos, cabeça, corpo, mente e coração. Com coragem, no amor dialógico interior (Freire, 2018), assumindo a autonomia dos próprios atos, neste contexto, autorizando e desconstruindo elementos do conhecido em situação desconhecida (Marpeau, 2002). Assim, foi tecida e corporificada Panelinha (Des)mata!, um processo de (auto) foperformance, constituída por uma série de 5 fotografias capturadas por um smartphone e pelo (des)conhecido corpo, exposta na XIV Mostra de Performance, em 2024, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Aqui, narra-se este percurso artístico-educativo.

Palavras-chave: Corpo-casa. Paisagens do corpo. Brincante. Arte-educação.

ABSTRACT

The walk in metaphors inhabiting the body, supported by Boal (2009), from the sound body of the nightingale bird and the body of a visual poem, Egg (Rodes, 325 BC), dealing with the contradictions of the body itself (Andrade, 2015). A dive with the (un)known body, in a process of artistic-educational self-knowledge, weaving autobiographical narrative methodology, energized by living and telling stories (Clandinin; Conelli, 2015), and “brincante” playful methodology, in the body-home territory, in the educational, communicative and playful tools dimensions, in the body that is the the world and in life (Leão, 2022). A navigation through deterritorializing and reterritoriqalizing body-house (Guattari; Deleuze, 1995) and through landscapes of this body (Oliva, 2016), playing with technologies intrinsic to the body (Lima Júnior, 2006): arms, legs, feet, skeleton, muscles, head, body, mint and heart. With courage, in inner dialogical love (Freire, 2018b), assuming the autonomy of one’s own acts, in this context, authorizing and deconstructing elements of the known in an unknown situation (Marpeau, 2002). Thus, Panelinha (Des)mata! was woven and embodied, a process of (self)photoperformance, consisting of a series of 5 photographs captured by a smartphone and by the (un)known body, exhibited at the XIV Performance Exhibition, in 2024, at the School of Fine

Arts of the Federal University of Bahia. Here, this artistic-educational journey is narrated.
Keywords: Body-house. Body landscapes."Brincantes" Playful tools. Art education.

TEAR MÃE-VIDA

O percurso germinou a partir da leitura do poema *O Ovo*, de Símias de Rodas (325 a.C.), sustentado por uma escuta sensível — tanto do que se diz quanto do que silencia (Barbier, 2002). Ao som do Rouxinol¹, ave poética e simbólica, meu corpo de artista-educadora foi convocado a uma escuta interior, reanimando memórias evocadas pelo conto *O Rouxinol*,² de Andersen (1843). Nessa travessia de escutas, ecoou também o canto Rouxinol-do-Rio-Negro³, ave amazônica e ameaçada pelo tráfico de aves (Queiroz et al., 2016), cujo canto reverberou como gesto de resistência, impulsionando este processo artístico-educativo. *O Ovo* (Figura 1) se revela em camadas, em um ovo-movimento espiralado de contornos, centro e borda, entre som e silêncio, dor e criação. Paes (1995) interpreta essa tessitura como ruptura da linearidade: um ovo-sonoro, corpo-palavra que se desdobra em sentidos desconhecidos: “A dor estrídula do rouxinol-fêmea ao desovar converte-se, ele próprio, em ovo” (Paes, 1995, p.109) (Figura 2).

¹ Convido você a escutar o canto do pássaro Rouxinol, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Bxxi7zp_sRE

² O conto *O Rouxinol*, de *Hans Christian Andersen*, integra uma coleção de contos e fábulas publicados em *Reino Colorido da Criança – Imagem e Som*, presente que recebi de minha mãe e de meu pai no aniversário de seis anos, em 1980. Uma versão deste conto está disponível em: https://www.bofete.sp.gov.br/public/admin/globalarq/uploads/files/a_49_7_3_08062020153758.pdf. E uma versão sonora adaptada do conto, está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=svdIZ7k9AYs>

³ Convido você à escuta do canto do Rouxinol-do-Rio-Negro, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8k3nEyaQJWs>

Figura 1 - O Ovo (Símiás de Rodes. 325 a.C.)
(Traduzido para Língua Portuguesa por José Paulo Paes)

Figura 2 –Leitura de O Ovo (Símiás de Rodes. 325 a.C.)
(Versão por José Paulo Paes)

SIMIAS DE RODES
xv: 27 (O ovo)

Acolhe
da fêmea canora
este novo ardore que, animosa
tirando-o de sob as asas maternas, o ruidoso
e mandou que, de metro de um só pé, crescesse em número
e seguiu de pronto, desde cima, o declive dos pés errados
tão rápidos, nisso, quanto as pernas velozes dos filhotes de gamo
e faz vencer, impetuosos, as colinas no rastro da sua nutriz querida,
até que, de dentro do seu covil, uma fera cruel, ao eco do balido, pule
mãe, e lhes saia oferece no encaço pelos montes boscosos recobertos de neve.
Assim também o renomado deus instiga os pés rápidos da canção a ritmos complexos
do chão de pedra pronta a pegar alguma das crias descuidosas da mosqueada
balindo por montes de rico pasto e grutas de ninfas de fino tornozelo até que,
que mortal desejo impele, precipites, para a ansada teta da mãe
para bater, atrás deles, a vária e concorde ária das Piérides
até o auge de dez pés, respeitando a boa ordem dos ritmos,
arauto dos deuses, Hermes, jogou-o à tribo dos mortais
e para, ela compôs na dor estrídula do parto
do rouxinol dórico
benévolo,

Acolhe benévolo, da fêmea canora do rouxinol dórico este novo urdume que, animosa e pura, ela compôs na dor estrídula do parto. Tirando-o de sob as asas maternas, o ruidoso arauto dos deuses, Hermes, jogou-o à tribo dos mortais e mandou que, de metro de um só pé, crescesse em número até o auge de dez pés, respeitando a boa ordem dos ritmos, e seguiu de pronto, desde cima, o declive dos pés errados para bater, atrás deles, a vária e concorde ária das Piérides tão rápido, nisso, quanto as pernas velozes dos filhotes de gamo que mortal desejo impele, precipites, para a ansiada teta da mãe e faz vencer, impetuosos, as colinas no rastro da sua nutriz querida, balindo por montes de rico pasto e grutas de ninfas de fino tornozelo até que, de dentro do seu covil, uma fera cruel, ao eco do balido, pule do chão de pedra pronta a pegar alguma das crias descuidosas da mosqueada mãe, e lhes saia célere no encaço pelos montes boscosos recobertos de neve. Assim também o renomado deus instiga os pés rápidos da canção a ritmos complexos.

Fonte: extraído de Paes (1995, p. 43)

Esse movimento poético ressoou no poema de Andrade (2015)⁴, ao reconhecer o corpo como território de paradoxos, interrogações e reinvenções. Assim, o corpo-ovo — fragmentado e poroso, tecido por membranas e peles — é chamado à escuta de si (Barbier, 2002): corpo vibrátil, (des)conhecido, autônomo, pulsante, não-linear, que transita entre o visível e o invisível, na fragilidade da casca e na força do renascer. “Meu corpo não é meu corpo, é ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me e é de tal modo sagaz que a mim de mim ele oculta” (Andrade; 2015, p. 43). Essas reflexões dialogaram com Relvas (2015) — “Como estou quebrando os ovos da minha vida?” , Andrade (2015) — “Quem sou eu dentro deste corpo?” — e Saja (2013; 2018) — “O que estou fazendo com a minha única vida?”.

Para Chataignier (2006), tecer é entrecruzar fios: gesto ancestral de criação e sustentação. Disso emergiu o tear mãe-vida, um espaço simbiótico onde o corpo-brincante se inventa e se reinventa em movimento contínuo. Essa prática se expandiu na metodologia brincante de José Leão (2011, 2022), que concebe o corpo-casa como território político, plural e colaborativo — corpo que habita o mundo com intensidade. Do entrelaçamento dessas experiências nasceu o tear

⁴ ANDRADE, Carlos Drummond de. As contradições do corpo. In: ANDRADE, Carlos Drummond de. **Corpo**. Posfácio Maria Esther Maciel. 1ª ed. p. 43. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 133 p.

corpo-casa-ovo, rizoma⁵ do tear mãe-vida, sustentado pelo brincar como gesto político, educativo, comunicativo e emancipador. Nesse tear simbólico, a metodologia da narrativa autobiográfica em educação (Clandinin; Connelly, 2015) alinhavou histórias de vida, tempos e espaços numa tessitura de memórias e afetos. Em diálogo com a metodologia do trabalho em ateliê (Rey, 1996), esse fazer artístico se nutriu do gesto de descoberta, mantendo viva a espiral criativa e poética do próprio ato de viver, tecendo o ovo-corpo-palavra que pulsa no tear mãe-vida, rumo ao tear corpo-casa-ovo.

TEAR-CORPO-CASA-OVO

Um corpo se revela como residência e expressão: lugar de conexão com o mundo por meio de múltiplas linguagens. O poema *O Ovo* atravessou meu corpo e me reconheci frágil e em expansão. Nesse espaço, meu corpo-brincante (Leão, 2011) habitou a casa-ovo — território vivo e criador, onde fios de existência se entrelaçaram em arte. “Digo que casa-ovo também é minha casa, o meu lugar, meu ninho onde potencializei e me potencializei” (Requião, 2023, p.38). Para Bachelard (1998, p.24), “a casa é nosso canto do mundo [...] nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos”. O corpo-casa, segundo Leão (2011), transita entre espaços e culturas, rompendo violências históricas e despertando cidadanias em movimento, aprendendo e ensinando inseparável de existir, sentir e transformar (Freire 2018a). “Todo percurso de vida que percorri me revelou caminhos de aprendizado com um conjunto de saberes-fazer articulados no corpo-casa – corpo-próprio que está no mundo [...]” (Leão, 2011, p. 58).

Em diálogo com Deleuze; Guattari (1995), o corpo é território em constante desterritorialização — o exterior ativa o interior acionando rizomas de novas formas no interior e exterior — e reterritorialização — se aventurando e se permitindo a novas possibilidades (Moreira; Dal Molin, 2016, p.8). Isto porque “um rizoma não começa nem termina, ele está sempre no meio, entre as coisas” (Deleuze; Guattari, 1995, p.4). Nesse fluxo, o corpo se torna

⁵ “Um rizoma não começa nem termina, ele está sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, *intermezzo*” (Deleuze; Guattari, 1995, p.4).

travessia e reinvenção, “croqui em constante construção” (Saja, 2018). Ao me deslocar pela casa-ovo — meu ventre criador — registrei em imagem o corpo que sou: habitando e habitado.

Figura 5 – Meu corpo-casa-ovo. Autorretrato (2022)

Fonte: Requião (2023, p. 33) – (Adaptado)

No corpo-casa-ovo, o corpo se tece *paisagem-memória* — receptor e emissor de imagens que evocam pertencimento e identidade; *paisagem-lembrança* — acolhendo o passado e a *paisagem-poética* — aberto à criação, onde memória e imagem se transmuta em poesia, devaneio e pensamento fecundo (Oliva, 2016). E também se tece corpo tecnológico — criador de relações materiais e imateriais—: braços, pernas, pés, esqueleto, músculos, cabeça, corpo, mente e coração (Lima Júnior, 2006), em processo de autoconstrução dialógica e autônoma, imerso com desconhecido e com o mundo (Marpeau, 2002). Alinhado a Freire (2018b) e Boal (2009) no tear-corpo-casa-ovo, os fios se expandiram no Curso *Brincantes Digitais em Imagens* (2021)⁶, entre palavras, danças, histórias de vidas e escutas compartilhadas. “No desafio de ressignificar memórias e potencializar fluxos através da poesia, imagem e cultura” (Requião, 2023, p.68), (Figura 6).

⁶ ministrado por José Leão e coordenado por Ricardo Biriba, via *Microsoft Teams* (software aplicativo de videoconferência. Disponível em: <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-teams/free>)

Figura 6 - Meu corpo-casa-ovo em experiências performáticas vividas no Brincantes Digitais em Imagens. Composição visual, em colagem digital, de autoria de Leila Requião, elaborada a partir de performances realizadas pela própria artista. Fotografias: autoria de Leila Requião e Denise Santos. (2021)

Fonte: (Requião; Leão, 2024 p. 7)

Com meu corpo-casa-ovo materializei escritas brincantes com luz e sombra, performando, (auto) fotografando e me tornando imagem, como nas (auto)fotoperformances, *H1* e *H2* (Requião, 2023), — descritas na dissertação *Metáforas Brincantes* (Requião, 2023) — rumo ao tear corpo-casa-ovo-rouxinol (Figuras 7 e 8).

Figuras 7 e 8 - Meu corpo-casa-ovo: (auto)fotoperformances *H1* e *H2*. Composições visuais em colagem digital de autoria de Leila Requião (2023); Produção, performance e fotografia realizadas pela própria artista (2022)

(Auto)fotoperformance *H1*
Fonte: Requião (2023) – Adaptado.

(Auto)fotoperformance *H2*
Fonte: Requião (2023) – Adaptado.

TEAR-CORPO-CASA-OVO-ROUXINOL

Wermann (2016, p.11) afirma que o tráfico de aves revela “uma maneira pouco esclarecida de se relacionar com os animais”. O *Rouxinol-do-Rio-Negro* (Figura 9) — entre as espécies de pássaros mais traficadas do Brasil , de acordo com publicação no *Guia de Identificação de Aves no Brasil* (Queiroz et al., 2016) — , aqui constituiu metáfora de resistência

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

e liberdade.

Figura 9 – Pássaro Rouxinol-do-Rio-Negro. Fotografia. Autor: Anselmo d’Affonseca

Fonte: extraído de Queiroz et al, (2016, p. 157)

Sob a inspiração de Boal (2009, p.241) — “arte é metáfora do real, não é o real: transubstanciação” — o corpo-casa-ovo se transubstanciou em corpo-casa-ovo-rouxinol. Nesse movimento, revisitei as perguntas existenciais — “Como estou quebrando os ovos da minha vida?” (Relvas, 2015); “Quem sou eu dentro deste corpo?” (Andrade, 2015); “O que estou fazendo com a minha única vida?” (Saja, 2013; 2018) — em que ecoaram a minha vulnerabilidade e a do rouxinol, ampliando reflexões sobre liberdade, desejo e aprisionamento. E me deixei atravessar por mais perguntas: Que desejo há em aprisionar a liberdade de uma ave? Por que comercializar o canto vivo de um pássaro? O que evidencia uma sociedade que lucra com a captura de aves? Wermann (2016), afirma que o tráfico de aves revela:

“[...] uma maneira pouco esclarecida de se relacionar com os animais. Pessoas desejosas de ter aves em suas casas valem-se dos serviços de traficantes que pouco se importam com aquelas criaturas, desejando tão somente obter dinheiro com sua venda.”(Wermann, Jair; 2016, p. 11).

O corpo-casa-ovo-rouxinol concebido como “[...] um corpo político, de saber brincante, que rejeita relações de opressão; crítico, regido pelo livre arbítrio” (Leão, 2022, p. 42). reconhece na arte-educação a sua matriz e alimento vital (Duarte Júnior, 1994). A arte-educação é, portanto, resistência e reexistência que lançou este corpo à temas urgentes — sustentabilidade, meio ambiente, relações humanas — denunciando a espetacularização da vida contemporânea

(Debord, 1963), neste

século das imagens que atestam presença. Isso invadiu o cotidiano das sociedades contemporâneas através das redes sociais, meios perfeitos para a insaciável vontade humana de revelar-se ao mundo enquanto aparência, num contínuo prazer visual sistematizando personas, idealizadas por egos inflados e saturados de si. (Brandão; Azevedo, 2019, p. 24).

Dessa tessitura emergiu a (auto)fotoperformance *Panelinha (Des)mata!* exposta na *XIV Mostra de Performance Terra Organismo Vivo: Resistência e Reexistência*⁷ (Biriba; Lacerda, 2024), configurando uma metáfora visual, reflexiva sobre o desmatamento ambiental e o tráfico de aves. Segundo Ribeiro (2016),

Performar uma imagem é, portanto, programar, executar uma ação buscando uma atitude expressiva, tendo a consciência do aparelho que aponta em sua direção e registra. Nas encenações, o artista, além de fazer o papel de um diretor de cena, escolhe o cenário, o figurino, as situações corporais, a luz e, também, revela sua concepção de fotografia, pois dirige também o enquadramento, o momento da tomada fotográfica, o tamanho da ampliação.

A fotoperformance é “ação concebida exclusivamente para a fotografia” (Saccon, s.d.).

“[...] o entrelace entre performance e fotografia dá origem à fotoperformance — linguagem híbrida que se realiza plenamente apenas no olhar posterior do espectador, quando a ação viva já se transmutou em imagem. É nesse intervalo entre o gesto e o registro que a fotoperformance se consuma como presença ausente, como vestígio encarnado na imagem.” Ribeiro 2016, p. 668.

Em *Panelinha (Des)mata!* meu corpo-casa-ovo-rouxinol se fez pássaro e presença, entre

⁷ Realizada na Galeria Miguel Cañizares, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, em novembro de 2024, a XIV Mostra de Performance Terra Organismo Vivo: Resistência e Reexistência foi organizada pelos professores Doutores Ricardo Barreto Biriba e Wagner Lacerda. A mostra convocou o corpo como meio primordial de expressão, denúncia e reflexão diante das ações hegemônicas que impactam o meio ambiente. As performances apresentadas, individuais e coletivas, ecoavam urgências sobre fluxos migratórios, sustentabilidade planetária e preservação da vida humana e animal frente aos incêndios florestais, às enchentes urbanas e à crescente poluição. (Biriba; Lacerda, 2024, n.p.). Acesse a programação, bem como artistas participantes aqui: <https://xivmostradepformance.blogspot.com/>

meias de poliamida e elastano⁸ e uma panela de teflon⁹ desgastado, simbolizando a decrepitude social diante do desmatamento e tráfico de aves (Figuras 10 a 14), configurando gesto político e rito estético. E propondo um convite à reflexão sobre o sufocamento do corpo em uma existência planetária saturada por queimadas, exploração mineral, tráfico de aves e esvaziamento das relações humanas. “A performance transforma o juízo sobre o corpo e sua significação social”. (Leão, 2022, p.16).

Figura 10 – Meu corpo-casa-rouxinol na (auto)fotoperformance Panelinha (Des)mata!. Composição visual em colagem digital de autoria de Leila Requião (2024). Produção, fotografia e performance realizadas pela própria artista (2024).

Fonte: Leila Requião. 2024.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ser corpo-casa-ovo-rouxinol é transitar entre som e silêncio, gesto e memória, amor e dor. É permitir que o corpo atravesse territórios do conhecido e do desconhecido, e se reinventar como o *Rouxinol-do-Rio-Negro*, cujo canto mistura dor e beleza. Não busco respostas prontas: elas se desenham em mim, em movimento, no fluxo da vida. Em meu corpo-ovo-metáfora —

⁸ “[...] o náilon (poliamida), foi descoberta pelo químico W. H. Carothers, nos Estados Unidos, em 1934. O produto revolucionou a indústria têxtil porque pela primeira vez reunia propriedades tão distintas como elasticidade e resistência, suavidade ao tato e secagem quase instantânea.” (A vitoriosa trama..., 1990).

“No início da década de 60, a Du Pont criou o elastano, batizado de lycra, para substituir o lastex, feito de borracha, nos trajes de banho, cintas femininas e elásticos. A lycra também se misturou aos outros tecidos, para que as peças de roupa se moldassem melhor ao corpo.” (Os tecidos..., 1998).

⁹ O Teflon foi descoberto pelo químico Roy Plunkett em 6 de abril de 1938, durante testes num laboratório da DuPont em Nova Jersey[...] politetrafluoretileno (PTFE), uma nova substância – que a DuPont viria a batizar de Teflon. (Teixeira; Pujol, 2020).

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

frágil e potente — habitei aqui um percurso artístico autoeducativo, de autoconhecimento e de renascimento constante. A delicadeza da casca reflete a tensão entre vulnerabilidade e força, revelando um corpo brincante que desestrutura certezas e tece novas paisagens sensíveis: ser corpo ovo é ser possibilidade.

Ao escapar dos padrões, me tornei pássaro: no voo deste meu corpo-casa-ovo-rouxinol, descobri que a força está em transcender formas fixas e criar a partir do caos, tecendo gestos de resistência e liberdade brincando, aprendendo e ensinando. A arte-educação sopra em mim como vento vital, rizoma que rompe fronteiras e cultiva liberdade, e nesse tear meu corpo-casa-ovo-rouxinol pulsa: canta, denuncia, anuncia. Esse corpo que é cidadão, político e (po)ético, que resiste ao tráfico de sonhos e pássaros, afirmando o direito de habitar o mundo poeticamente. Ser corpo-brincante é insistir em existir com sentido, se reinventar a cada gesto, semear liberdade no chão fértil da vida. Desperte o rouxinol que habita em você, cante a sua vida e lute pela sua causa! O percurso não finda aqui. Ele continua... Sigo, pássaro em voo... Vou!

REFERÊNCIAS

ANDERSEN Christian. O rouxinol. Reino Colorido da Criança Imagem e Som. Editores Cesar Caio Ferreira da Ponte e José Maria Ferreira Pontes. vol. 1. P 5-19. São Paulo: Editora Formar Ltda.1980. 128 p.

ANDRADE, Carlos Drummond de. As contradições do corpo. In: ANDRADE, Carlos Drummond de. Corpo. Posfácio Maria Esther Maciel — 1ª ed. — São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 133 p.

A VITORIOSA trama dos polímeros. Super Interessante. 31 mai 1990. Disponível em: <https://super.abril.com.br/tecnologia/a-vitoriosa-trama-dos-polimeros/> . Acesso em: 12 abr. 2025.

BARBIER, René. Escuta sensível na formação de profissionais de saúde. Conferência na Escola Superior de Ciências da Saúde – FEPECS –SES-GDF. <http://www.saude.df.gov.br>. Brasília, Julho, 2002. Disponível em: <https://doceru.com/doc/1s5e8sn> . Acesso em: 03 Fev.2025.

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Tradução: Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes. 1993.(Coleção tópicos). 242 p.

BIRIBA, Ricardo; LACERDA, Wagner. Argumento curatorial. XIV MOSTRA DE PERFORMANCE: terra organismo vivo, resistência e re-existência. Salvador: Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, 2024. Disponível em: <https://xivmostradepformance.blogspot.com/p/argumento-curatorial.html>. Acesso em: 15 out. 2024.

BRANDÃO, Cláudia Mariza Mattos; AZEVEDO, Cláudio Tarouco de. Imaginário, subjetividade e tecnologia na formação docente em artes visuais. Revista GEARTE, Porto

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

- Alegre, v. 6, n. 1, p. 23-39, jan./abr. 2019. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/gearte/article/view/90734/52704> . Acesso em: 14 mar. 2025.
- BOAL, Augusto. A estética do oprimido. Rio de Janeiro: Garamond, 2009. 256p. il.
- CLANDININ, D. Jean; CONNELLY, F. Michael. Pesquisa narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa. 2. ed. Tradução do Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de Professores ILEEL/UFU. Uberlândia: EDUFU, 2015. 249p.
- CHATAIGNIER, Gilda. Fio a fio: tecidos, moda e linguagem. São Paulo: Estação da Letras Editora, 2006. 165 p.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. vol1. Tradução: Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995. 94 p.(coleção TRANS).
- DUARTE JÚNIOR, João-Francisco. Porque arte-educação?. 7. ed. Campinas: Papirus, 1994. 87 p.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 42. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018 a.
- FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 65 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra. 2018b. 256 p.
- LEÃO, José Antonio Carneiro. Saber brincante: cosmovisão e ancestralidade como processo educativo. Orientador: Álamo Pimentel. Coorientador: Eduardo David de Oliveira. 2011. 320 f. Tese. (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/13024/1/Jos%c3%a9%20Antonio%20C.%20Le%c3%a3o.pdf> Acesso em: 07 mar 2022.
- LEÃO, José Antonio Carneiro. Metodologia brincante e Tecnologias Digitais: o RedePub em movimento de processos formativos. p. 37-48 In: CABRAL, Jardilete; LEÃO, José Antonio Carneiro; LIMA, Lauren Oliveira (org.). Entre Lugares: ensaios sobre geotecnologias, educação e contemporaneidade (itinerâncias formativas). V3. Diadema: V&V Editora, 2022. 250p.
- LIMA JUNIOR, Arnaud S.de. As interpretações da tecnologia na contemporaneidade: por uma tecnogênese dos processos tecnológicos. I Colóquio I Colóquio Luso-Brasileiro de EAD e Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 2006. Disponível em: <http://www.comunidadesvirtuais.pro.br/coloquiolusobrasileiro/01.pdf> . Acesso em: 03 dez.2020.
- MARPEAU, Jacques. O processo educativo: a construção da pessoa como sujeito responsável por seus atos. Tradução Cláudia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 2002. 171p
- MOREIRA, Julia Cristina Granetto; DAL MOLIN, Beatriz Helena. Educação a Distância e o Movimento de Desterritorialização. Revista Paidéi@ - Revista Científica de Educação a Distância, Santos, v. 8, n. 14, 12 jun. 2019. Disponível em: <https://periodicos.unimesvirtual.com.br/index.php/paideia/article/view/597> Acesso em: 20 mar. 2024.
- OLIVA JÚNIOR, Edgard Mesquita de. O corpo como paisagem para sonhos. In: Oliva Junior, Edgard Mesquita de. Lumina Luna: paisagens poéticas. Tese de doutorado. (Doutorado em Artes Visuais) Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ: UFRJ, 2016. p. 94-115. Disponível em:

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=4397109 Acesso em: 12 abr. 2025.

OS TECIDOS sintéticos. Superinteressante. 29 fev. 1998. Disponível em: <https://super.abril.com.br/comportamento/os-tecidos-sinteticos/> . Acesso em : 12 abr. 2025.

PAES, José Paulo. Poemas da Antologia Grega ou Palatina. São Paulo: Companhia das Letras. 1995. 127 p.

SACCON, Lucas. O que é fotoperformance. sd. In: Blog Danny Bittencourt. Acesso: 18 dez 2022

SAJA. Palestra O que você está fazendo com sua única vida? Flávio Monteiro. 1 vídeo (8 min) Youtube, 4 de março de 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OUc0nrA0jyA&t=214s> . Acesso em: 15 março 2025

SAJA fala aos fazendários sobre Ação em Concerto. Entrevista. TV Sindsefaz. 1 vídeo (5 min) Youtube, 7 de março de 2018. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rNcBbrQ3_i4&t=201s . Acesso em: 20 março 2025

QUEIROZ, Ana; SANTOS FILHO, Antônio; DUAR, Bruno; CARVALHO, Carlos; PINTO, Carlos; VILELA, Ambrózio; COSTA, Fábio, MONTEIRO, Kellen; SPRICIGO JUNIOR, Luiz; ALBUQUERQUE, Mariana; MAYRINK, Rodrigo; LOPES, Vinícius. Guia de identificação de aves traficadas no Brasil / Fábio José Viana Costa (coordenação); Kellen Rejane Gomes Monteiro (coordenação). Florianópolis: BECONN | Produção de Conteúdo, 2016. 249 p. Disponível em:

<https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/pan/pan-aves-da-mata-atlantica/1-ciclo/produtos/2019-pan-aves-da-mata-atlantica-guia-identificacao-aves-trafficadas.pdf> Acesso em: 24 mar. 2025.

REQUIÃO, Leila Patrícia de Jesus Santos. Metáforas Brincantes: processo educativo do saber fazer arte, desde Manoel Lopes Pontes. 148 f. 2023. Orientador: José Antônio Carneiro Leão. Coorientador: José Roberto dos Santos Sampaio. Dissertação. (Mestrado profissional). Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Educação. Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação – GESTEC, Campus I. Salvador, Bahia, 2023.

Disponível em: <https://saberaberto.uneb.br/server/api/core/bitstreams/e0634bf6-b7a4-4cca-9ffd-c96d12f4248d/content> Acesso em: 12 abr. 2025

REQUIÃO, Leila P. J. S.; LEÃO, José A. C. Processo educativo tecnológico autobiográfico Tear-Casa-Ovo. In: Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais, 9, 2024, Belo Horizonte. Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13. Disponível em:

[file:///D:/LAB%20FRONT%20CIACT%20SAD%202024/GTX%20-%20LEILA%20REQUI%C3%83O%20E%20JOS%C3%89%20LE%C3%83O%20\(Artigo%20publicado%20nos%20anais\).pdf](file:///D:/LAB%20FRONT%20CIACT%20SAD%202024/GTX%20-%20LEILA%20REQUI%C3%83O%20E%20JOS%C3%89%20LE%C3%83O%20(Artigo%20publicado%20nos%20anais).pdf) . Acesso em: 10 mar. 2025.

RELVAS, Roberto. Metáfora do ovo. Disponível em: <https://novecaminhos.com.br/tag/transformacao/> . Acesso em: 20 out. 2021.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

REY, Sandra. Da prática à teoria: três instâncias metodológicas sobre a pesquisa em Poéticas Visuais. Porto Arte, Porto Alegre. V.7. n.13. p-81-85, nov. 1996.

RIBEIRO, Niura Legramante. A fotografia com corpo performatizado: a autoridade da imagem construída. Disponível em:

http://www.cbha.art.br/coloquios/2016/anais/pdfs/4_Niura%20A.%20L.%20rey.pdf. Acesso em: 12 abr. 2022.

RODES, Simias de. O Ovo. In: PAES, José Paulo. Poemas da Antologia Grega ou Palatina. São Paulo: Companhia das Letras. P 43.1995.

TEIXEIRA, Paulo César; PUJOL, Leonardo. A verdade sobre o Teflon. Superinteressante, São Paulo. Disponível em: <https://super.abril.com.br/especiais/a-verdade-sobre-o-teflon/>. Acesso em: 12 abr. 2025.

WERMANN, Jair. Apresentação. In: Guia de identificação de aves traficadas no Brasil / Fábio José Viana Costa (coordenação); Kellen Rejane Gomes Monteiro (coordenação). Florianópolis: BECONN | Produção de Conteúdo, 2016. 249 p. Disponível em: <https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/biodiversidade/pan/pan-aves-da-mata-atlantica/1-ciclo/produtos/2019-pan-aves-da-mata-atlantica-guia-identificacao-aves-trafficadas.pdf> Acesso em: 24 mar. 2025.

Como citar este texto:

REQUIÃO, Leila P. J. S.; LEÃO, José A. C. Percurso artístico-educativo-brincante Panelinha (Des) mata!. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-13.